

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Хурсанов Рамазон

ШАХС МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ШАРҚ

МУТАФАККИРЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ ҒОЯЛАРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MART

